

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616-084. 616-06

Жураева Дилрабо Нарзуллаевна
dilrabojoyayeva865@gmail.com,<https://orcid.org/0009-0009-6226-2034>Бухарский филиал Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи, Узбекистан**Саноева Матлюба Жахонкуловна**

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

matlyubadoct70@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>**ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265770>**АННОТАЦИЯ**

Данная обзорная статья посвящается проблемам вакцинации, их актуальности. Доказывается необходимость проведения вакцинации, каждая из которых имеют свои сроки и требования к проведению. Приводятся данные дальнего зарубежья о распространённости инфекционных заболеваний, летальных исходах и как предотвращали посредством постепенного введения вакцинаций, показывается динамика жизненных показателей до и после проводимых профилактических вакцин. Описываются краткие исторические моменты внедрения прививок, их обоснованная необходимость по мере развития медицины. Демонстрированы мнения, приравненные мифам на счет проведения и рекомендаций вакцин среди народа и приводятся факты по противоположным клиническим испытаниям о надобности данной процедуры. Также, упоминается имеющиеся противопоказания к проведению вакцинации, и возможные поствакцинальные осложнения. В заключении делается вывод, что более высокое качество жизни и санитарные условия не обеспечивают защиту от инфекционных заболеваний. Перечисленные наблюдения свидетельствуют, прежде всего, о том, что отмена или снижение охвата вакцинацией закономерно приводит к быстрому нарастанию инфекционной заболеваемости, а возобновление прививок – к прекращению вспышки.

Ключевые слова: вакцинация, поствакцинальные осложнения, факты необходимости вакцинации, история вакцинации

Жураева Дилрабо Нарзуллаевна

dilrabojoyayeva865@gmail.com,

<https://orcid.org/0009-0009-6226-2034>Республика Шошинч Тиббий Ёрдам
Илмий Маркази Бухоро Филиали, Ўзбекистон**Саноева Матлюба Жахонкуловна**

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

matlyubadoct70@mail.ru,

<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>**ЭМЛАШДАН КЕЙИНГИ АСОРАТЛАР – АФСОНАМИ ЁКИ ҲАҚИҚАТ?****АННОТАЦИЯ**

Ушбу шарҳловчи мақола эмлаш муаммоларига, уларнинг долзарблигига бағишланган. Вакцинация ўтказиш зарурлиги исботланган, улар ҳар бирининг ўз муддати ва ўтказиш талаблари мавжудлиги таъкидланган. Юқумли касалликларнинг тарқалиши, ўлим ҳолатлари ва босқичма-босқич эмлаш орқали уларнинг олдини олиш бўйича узоқ хориж маълумотлари келтирилган, ўтказилаётган профилактик эмлашлардан олдинги ва кейинги ҳаётини кўрсаткичлар динамикаси кўрсатилган. Эмлашларни жорий этишнинг қисқача тарихий лаҳзалари, тиббиётнинг ривожланиши билан уларнинг асосли зарурияти тасвирланган. Халқ орасида вакциналарнинг ўтказилиши ва тавсия этилиши ҳақидаги афсоналарга тенглаштирилган фикрлар намойиш этилган ва ушбу муолажанинг зарурлиги тўғрисида қарама-қарши клиник синовлар бўйича фактлар келтирилган. Шунингдек, эмлаш учун мавжуд қарши кўрсатмалар ва эҳтимолӣ эмлашдан кейинги асоратлар ҳам айтиб ўтилган. Санаб ўтилган кузатувлар шундан далолат берганки, энг аввало, эмлаш камровининг бекор қилиниши ёки камайтирилиши қонуний равишда юқумли касалликларнинг тез ўсишига, эмлашнинг қайта тикланиши эса эпидемия тўхташига олиб келади.

Калит сўзлар: эмлаш, эмлашдан кейинги асоратлар, эмлаш зарурати, заруратдаги фактлари, эмлаш тарихи

Jurayeva Dilrabo Narzullayeva
Bukhara Branch of the Republican Scientific
Center for Emergency Medical Care, Uzbekistan
dilrajojrayeva865@gmail.com,
<https://orcid.org/0009-0009-6226-2034>
Sanoyeva Matlyuba Jakhonkulovna
Bukhara State Medical Institute, Uzbekistan
matlyubadoct70@mail.ru,
<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

POST-VACCINATION COMPLICATIONS - MYTH OR REALITY?

ANNOTATION

This review article is dedicated to the problems of vaccination, their relevance. The necessity of vaccination is being proven, each of which has its own timing and requirements for implementation. Data from far abroad on the prevalence of infectious diseases, mortality, and how vaccinations were gradually implemented to prevent them are presented, and the dynamics of vital indicators before and after preventive vaccinations are shown. Brief historical moments of the introduction of vaccinations, their justified necessity as medicine develops, are described. Opinions equated to myths regarding the implementation and recommendation of vaccines among the population are demonstrated, and facts from opposing clinical trials are presented regarding the necessity of this procedure. It also mentions the existing contraindications to vaccination and possible post-vaccination complications. The above observations indicate, first of all, that the cancellation or reduction of vaccination coverage naturally leads to a rapid increase in infectious diseases, and the resumption of vaccinations - to the cessation of the outbreak.

Keywords: vaccination, post-vaccination complications, vaccination facts, vaccination history

Актуальность. Издавна, широкое распространение инфекционных заболеваний приводило не только к гибели миллионов людей, но и определяло малую продолжительность жизни человека. Данная проблема направила ученых разработке методов предотвращения пандемии путем разработки лекарственной профилактики, которая позже получила наименование – вакцинопрофилактика. Она относится к наиболее эффективным и безопасным способам предупреждения инфекционных заболеваний [3]. Анализ и сравнение структуры заболеваемости и смертности от вакцино-контролируемых заболеваний до и после введения регулярной вакцинации позволяет оценить несомненный вклад данного метода профилактики в сохранение жизни и здоровья человечества. Данные, представленные Центром по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями, показывают, что с началом плановой вакцинации против коклюша в 1940 г. заболеваемость в США в течение 20 лет снизилась на 80%. Так, средняя заболеваемость им до начала вакцинации составляла 150 случаев на 100 тыс. населения, а в 2004 г. – уже 5,5. По данным ВОЗ, в 2008 г. только в развивающихся странах умерли от коклюша 195 000 детей, а от кори – 164 000. При этом начатая в 1963 г. вакцинация против кори в США за несколько лет снизила заболеваемость на 90% [7].

Аналогичная тенденция к снижению заболеваемости и смертности наблюдается после введения вакцинации против дифтерии. Так, если в 1945 г. в США было зарегистрировано 19 тыс. случаев дифтерии, то с 2000 до 2009 гг. только 5 случаев, а в 2009 г. – ни одного. В то же время в мире за этот год ВОЗ было зарегистрировано 7088 случаев, а летальность при дифтерии достигла 20%. Центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний опубликовал в 2009 г. следующие данные: в США было зарегистрировано только 76 случаев кори, 3 – краснухи, ни одного – дифтерии [14].

Давайте глянем (коротко) на историю вакцинации, как все начиналось.

Основоположником науки эпидемиологии является Гиппократ, который впервые написал сочинения «Семь книг об эпидемиях», «О воздухе, водах и местностях» и др. Более 2400 лет назад, под словом «эпидемия» понимали массовые заболевания инфекционной и неинфекционной природы. Итальянский врач и астроном Д. Фракастро (1478-1553) впервые отметил, что «повальные болезни» передаются мельчайшими живыми существами, хотя доказать этого не мог, но опубликовал книгу «Siphilides Libris III», в которой сформулировал заразность больного для других, что определял суть эпидемии [8].

Позже, эту гипотезу поддержал эпидемиолог Д. С. Самойлович (1724-1810), который впервые попытался применить микроскоп для обнаружения возбудителя чумы. Первым, кто увидел и описал

микроорганизмы, был голландский натуралист Антоний ван Левенгук (1632-1723), который сконструировал микроскоп, дававший увеличение до 300 раз, и смотрел под микроскопом все, что попадалось под руку (воду из пруда, различные настои, кровь, зубной налет и многое другое), увиденное он называл анималькулями (живыми зверьками). Позже выйдет книга «Тайны природы, открытые А. Левенгуком», опубликованная в 1695 г., привлекла внимание ученых многих стран к изучению микроорганизмов, и положило начало возникновению микробиологии [12].

Миф и реальность, которые касаются распространения заболеваемости, вакцинопрофилактики до сих остаются предметом усиленных дебатов. Вакцинопрофилактика – это благотворный вклад в медицинскую науку общественного здравоохранения. Благодаря ей в развитых странах частота ряда инфекционных заболеваний (дифтерия, корь, паротит, врожденная краснуха, гемофильная инфекция типа В) снизилась многократно, а по оспе и полиомиелиту – до нулевой и спорадической. Однако развитие вакцинопрофилактики от Э. Дженнера и Л. Пастера до наших дней неизменно сопровождалось инцидентами реакций и осложнений у вакцинированных [6].

Именно страх перед поствакцинальными реакциями и осложнениями почти два века назад (сразу вслед за началом массового оспопрививания) стал основной причиной антипрививочных настроений. Именно благодаря мифической природе антипрививочная дезинформация циркулирует в сознании населения – вопреки и одновременно с опровергающими её фактами. Имеются несколько подобных фактов, которые могут раскрыть сущность данных мифов [1].

Миф 1. Повышение уровня жизни, а не вакцинация снизили частоту инфекционных заболеваний.

Факты. Лучший способ показать воздействие профилактических прививок на частоту возникновения заболеваний – оценка влияния того или иного заболевания на группу лиц, где частота вакцинации низкая, а уровень жизни высокий. Так, в Нидерландах было две крупные эпидемии полиомиелита (1984 и 1991 гг.), которые возникли в группе религиозных лиц, отказавшихся от вакцинации. На остальное население, где частота вакцинации против полиомиелита была очень высокой, заболевание не распространилось. В середине 1970-х гг. в Великобритании отмечалось снижение частоты согласия на введение противокклюшной вакцины. Снижение охвата вакцинацией с 81% до 31% вызвало вспышки коклюша, 1977-1979 гг. произошла эпидемия, в Англии и Уэльсе в год заболели свыше 200 тысяч и погибли не менее 100 детей в год. Противокклюшная вакцинация на сегодняшний день охватывает в 93% случаев, и частота заболеваемости значительно снизилась.

Повышение частоты заболеваемости менингококковой инфекцией серогруппы С наблюдалось в Австралии в конце 1990-х гг. В начале 2003-го была введена конъюгированная вакцина против менингококка типа С, и число случаев вызванных им заболеваний снизилось с 225 случаев до менее 15 случаев в год за последние годы [2].

Миф 2. Государство скрывает правду от народа, не сообщая истинное число случаев побочного действия вакцин.

Факты. Поствакцинальные осложнения (ПВО) и необычные реакции после применения медицинских иммунобиологических препаратов входят в перечень обязательно выявляемых в каждом случае. По Закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», сведения о ПВО подлежат государственному статистическому учету. Практически все виды поствакцинальных реакций известны, о возможности их появления записано в наставлениях по применению вакцин [5].

Миф 3. Вакцинация сопровождается побочными эффектами, которые по частоте и тяжести превосходят осложнения от соответствующих инфекций.

Факты. При обсуждении этого мифа обычно совокупным числом выражают частоту поствакцинальных реакций (кратковременные боль, отёк в месте инъекции, лихорадка, фебрильные судороги, головная боль, сыпь), проходящих без лечения, и поствакцинальных осложнений, требующих лечения [4].

Миф 4. Профилактические прививки ослабляют и губят иммунную систему.

Факты. Многократно и тщательно изучалось формирование специфического (адаптивного) иммунитета. Оценивалась и неоднократно доказывалась высокая клиническая и эпидемиологическая эффективность профилактических прививок. Вакцины не ослабляют иммунную систему, а укрепляют ее, стимулируя защитные механизмы, которые обеспечивают защиту от развития определенных заболеваний. Национальные программы вакцинации направлены на достижение баланса между способностью иммунной системы ребенка давать ответную реакцию на вакцину и риском развития инфекции. Вакцины содержат только небольшое количество антигенов по сравнению с тем уровнем, с которым организм ребенка встречается ежедневно [6].

Миф 5. Вакцинация может быть причиной синдрома внезапной младенческой (детской) смерти (СВМС или СВДС).

Факты. СВДС – это внезапная смерть ребёнка моложе года без объяснимой медицинской причины. Большинство случаев СВДС происходит в возрасте 2-4 месяца, именно во время интенсивной вакцинации. В 2003 г. Институт медицины США, проведя масштабное исследование методом «случай – контроль», не нашёл адекватных доказательств и причинной связи между иммунизацией какой-либо отдельной или несколькими вакцинами и СВДС. Авторы девяти исследований «случай – контроль» доказали, что суммарное отношение рисков СВДС у вакцинированных и невакцинированных составило 0,54 (0,39 – 0,76), то есть, риски уменьшились на половину. Оздоровительный эффект вакцинации, вероятно, в самом деле защищает от СВДС, и она – одна из мер, направленных на сокращение частоты СВДС [16].

Миф 6. Состав вакцин наносит непоправимый вред здоровью ребенка. Во многие вакцины в качестве консерванта добавляется ртуть, и это вызывает аутизм.

Факты. Этилртутьгисолицилат натрия (торговые названия: тимерсал, тиомерсал, мертиолят) – ртутьорганический антисептик. Действительно, в состав многих вакцин в качестве консерванта входит мертиолят – этил ртути. Принципиально важно разделять этил ртути и метил ртути. Метил ртути аккумулируется в организме и остается в крови достаточно долгое время, до 1,5 месяцев. А вот этил ртути (мертиолят), используемый в качестве консерванта, имеет короткий полупериод выведения – менее недели. Время полувыведения – 3,7 (2,9–4,5) суток, полное выведение – к 30-му дню после вакцинации. В разовой дозе вакцины количество этого вещества значительно меньше, чем в

воздухе, который мы вдыхаем в течение суток. Ртуть содержится и в продуктах питания, причем, в больших, чем в вакцинах. В сутки с пищей мы получаем 2,4 мкг этого элемента (данные ВОЗ). При максимально допустимом ВОЗ уровне потребления этилртути за первые 6 месяцев жизни в 327,7 мкг доза ртути, получаемая с тремя дозами вакцины, составляет 11% [8].

Результаты свыше десятка исследований эпидемиологического и экологического дизайна, проведённых в США, Дании, Канаде и Англии, позволяют утверждать, что между нарастающими нарушениями нейropsychического развития и применением вакцин с ртутьорганическим антисептиком нет ассоциации [7].

Миф 7. Вакцинировать детей не нужно, так как естественного иммунитета вполне достаточно для защиты против любой инфекции.

Факты. Некоторые считают, что такие факторы как здоровый образ жизни и полноценное питание могут заменить необходимость в развитии специфического иммунитета, обеспечиваемого вакцинами. В то время как здоровый образ жизни может повысить общую активность иммунной системы, воздействие специфического антигена при вакцинации является единственным средством (за исключением самого заболевания) стимуляции специфической иммунной реакции в отношении заболевания, вне зависимости от таких факторов, как питание и образ жизни [11].

Миф 8. Вакцинация против коклюша неэффективна (болеют привитые), адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная (АКДС) вакцина дает много реакций и ПВО и должна быть отменена.

Факты. Действительно, вакцина АКДС чаще, чем другие вакцины, дает поствакцинальные реакции и осложнения. За длительный, более чем 20-летний период наблюдения за детьми с неблагоприятными событиями в поствакцинационном периоде установлено, что вакцина АКДС ответственна за возникновение 74% общих, 80% местных и 67% аллергических поствакцинальных реакций. Нежелательные явления вакцинации развиваются менее чем у 1% привитых. Попытка отмены вакцинации против коклюша вакциной АКДС была осуществлена в Японии в середине 70-х годов. На фоне благополучной эпидемиологической ситуации (250 случаев коклюша в стране за год, один смертельный исход) из-за агрессивных обвинений в высокой реактогенности со стороны противников профилактических прививок вакцинация на 3 года была прекращена. Это привело к резкому росту заболеваемости коклюшем (13 000 случаев коклюша, 41 смерть) [9].

Миф 9. Если уж прививать, то не сразу от многих болезней, а по одной, чтобы не перегружать иммунную систему.

Факты. Все комбинированные вакцины (такие как пяти- и шестикомпонентные вакцины, содержащие АКДС, и комбинированная вакцина для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы (MMRV)) проходят тщательные испытания в фазе исследования и разработки вакцины для подтверждения развития соответствующих иммунных реакций на каждый антиген вакцины. Организм ребенка может ответить на 10 000 антигенов одновременно [13].

Миф 10. Вакцина против гепатита В “разрушает печень”, «способствует учащению затяжных желтух», “возникновению геморрагического синдрома”, “рассеянного склероза”.

Факты. С детской дозой вакцины против гепатита В в организм поступает 10 мкг (0,00001 г) антигена вируса, не имеющего тропности к гепатоцитам и не метаболизирующегося в печени. Этот антиген, поступая в кровотоки, захватывается плазматическими клетками, распознается ими, после чего иммунные клетки начинают дифференцироваться и вырабатывать защитные антитела. Банальная разовая доза парацетамола (0,05 г) оказывает на печень большее воздействие, поскольку препарат метаболизируется в печени, и доза его в тысячи раз больше. Однако, никто не призывает отказаться от применения парацетамола [10].

Поствакцинальные реакции и осложнения: как оградить ребенка?

Нельзя забывать, что прививка является иммунобиологическим препаратом, который вводится в организм с целью формирования стойкой невосприимчивости к определенным, потенциально опасным инфекционным заболеваниям, и прививки способны вызывать определенные реакции со стороны организма [15].

- Поствакцинальные реакции (ПВР).

- Поствакцинальные осложнения (ПВО).

Поствакцинальные реакции представляют собой различные изменения состояния ребенка, которые развиваются после введения вакцины и проходят самостоятельно в течение небольшого промежутка времени.

Поствакцинальные осложнения – стойкие изменения в организме человека, которые произошли после введения прививки. В этом случае нарушения являются длительными, значительно выходят за рамки физиологической нормы и влекут за собой разнообразные нарушения здоровья человека. К сожалению, ни одна из вакцин не является абсолютно безопасной. Все они обладают определенной степенью реактогенности, которая ограничена нормативной документацией на препараты. Факторы, способствующие возникновению побочных реакций и осложнений, можно разделить на 4 группы [3;18]:

- игнорирование противопоказаний к применению;

- нарушение процедуры вакцинации;

- индивидуальные особенности состояния организма привитого;

- нарушение условий производства, правил транспортировки и хранения вакцин, плохое качество вакцинного препарата.

Но даже несмотря на возможные осложнения при введении вакцин современная медицина признает значительное преимущество их полезных свойств для снижения возможных последствий болезни по сравнению с возможным естественным заражением [17].

Таким образом, к сожалению, только более высокое качество жизни и санитарные условия не обеспечивают защиту от инфекционных заболеваний. Перечисленные наблюдения свидетельствуют, прежде всего, о том, что отмена или снижение охвата вакцинацией закономерно приводит к быстрому нарастанию инфекционной заболеваемости, а возобновление прививок – к прекращению вспышки. Это доказывает защитный эффект вакцинации. Однако, при проведении вакцинации необходимо учитывать факторы, способствующие возникновению побочных реакций и осложнений.

Список литературы

1. Arlegui H, Nachbaur G, Praet N, Bégaud B. Quantitative benefit-risk models used for rotavirus vaccination: a systematic review. *Open Forum Infect Dis*.
2. Bakhmutskaya EV, Chernyavskaya OP, Volkova NA. Monitoring system for adverse events following immunization in Russia and the world. Modern aspects and problems. *Epidemiology and Vaccinal Prevention*. 2022;21(5):4–13 (In Russ.). <https://doi.org/10.31631/2073-3046-2022-21-5-4-13>
3. Burke RM, Tate JE, Kirkwood CD, Steele AD, Parashar UD. Current and new rotavirus vaccines. *Curr Opin Infect Dis*. 2019;32(5):435–44. <https://doi.org/10.1097/QCO.0000000000000572>
4. Das MK. Adverse events following immunization — the known unknowns and black box: based on 10th Dr. I.C. Verma excellence award for young pediatricians delivered as oration on 9th Oct. 2022. *Indian J Pediatr*. 2023;90(8):817–25. <https://doi.org/10.1007/s12098-023-04555-3>
5. DeStefano F, Shimabukuro T T. The MMR vaccine and autism. *Annu Rev Virol*. 2019;6(1):585–600. <https://doi.org/10.1146/annurev-virology-092818-015515>.
6. Di Pietrantonj C, Rivetti A, Marchione P, Debalini MG, Demicheli V. Vaccines for measles, mumps, rubella, and varicella in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2020;4(4):CD004407. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004407.pub4>
7. Fraiman J, Er viti J, Jones M, Greenland S, Whelan P, Kaplan RM, Doshi P. Serious adverse events of special interest following mRNA COVID-19 vaccination in randomized trials in adults. *Vaccine*. 2022;40(40):5798–805. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2022.08.036>
8. Gar tlan C, Tipton T, Salguero FJ, Sat tentau Q, Gorringe A, Carroll MW. Vaccine-associated enhanced disease and pathogenic human coronaviruses. *Front Immunol*. 2022;13:882972. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.882972>
9. Gidengil C, Goetz MB, Newberr y S, Maglione M, Hall O, Larkin J, et al. Safety of vaccines used for routine immunization in the United States: an updated systematic review and meta-analysis. *Vaccine*. 2021;39(28):3696–716. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.03.079>
10. Hawken S, Ducharme R, Rosella LC, Benchimol EI, Langley JM, Wilson K, et al. Assessing the risk of intussusception and rotavirus vaccine safety in Canada. *Hum Vaccin Immunother*. 2017;13(3):703–10. <https://doi.org/10.1080/21645515.2016.1240846>
11. Hviid A, Hansen JV, Frisch M, Melbye M. Measles, mumps, rubella vaccination and autism: a nationwide cohort study. *Ann Intern Med*. 2019;170(8):513–20. <https://doi.org/10.7326/M18-2101>
12. Kaplina SP, Kharit SM, Skripchenko NV. Preventive vaccination in Russia under current conditions. *Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics*. 2018;63(1):5–13 (In Russ.). <https://doi.org/10.21508/1027-4065-2018-63-1-5-13>
13. Mohammed SA, Rajashekar S, Giri Ravindran S, Kakarla M, Ausaja Gambo M, Yousri Salama M, et al. Does vaccination increase the risk of autism spectrum disorder? *Cureus*. 2022;14(8):e27921. <https://doi.org/10.7759/cureus.27921>
14. Tereshkina NV, Snegireva II, Darmostukova MA. Possible causes of and measures to minimise risks of abscesses following DTP vaccination. *Safety and Risk of Pharmacotherapy*. 2021;9(1):3–14 (In Russ.). <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2021-9-1-3-14>
15. Zhang A, Stacey HD, Mullarkey CE, Miller MS. Original antigenic sin: how first exposure shapes lifelong anti-influenza virus immune responses. *J Immunol*. 2019;202(2):335–40. <https://doi.org/10.4049/jimmunol.1801149>
16. Voss EA, Shoabi A, Yin Hui Lai L, Blacketer C, Alshammari T, Makadia R, et al. Contextualising adverse events of special interest to characterise the baseline incidence rates in 24 million patients with COVID-19 across 26 databases: a multinational retrospective cohort study. *eClinicalMedicine*. 2023;58:101932. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.101932>
17. Коровкин А.С., Горенков Д.В. Нежелательные явления после вакцинации: обзор российской и международной терминологии. Безопасность и риск фармакотерапии. 2024;12(1):14–23. <https://doi.org/10.30895/2312-7821-2024-12-1-14-23>
18. Начарова ЕП, Харит СМ, Лобзин ЮВ, Брико НИ. Принципы мониторинга неблагоприятных событий после вакцинации в России и мире. *Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии*. 2017;(1):86–96.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000